

УДК 796.012:616.711-007.5

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
КИНЕЗИОТЕРАПИИ И МАССАЖА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ПОЗВОНОЧНИКА ПАЦИЕНТОВ 52–55 ЛЕТ С ПОЯСНИЧНЫМ
ОСТЕОХОНДРОЗОМ**

УЛУКБЕКОВА А.О.

к. м. н., ассоциированный профессор

КИСЕБАЕВ Ж.С.

к.б.н., зав. кафедрой АФиСМ

АБДИШЕВА З.В.

к. м. н., ассоциированный профессор

ЕРДАНОВА Г.С.

Доктор PhD

Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан

Аннотация. В статье представлены результаты положительной динамики изменений в показателях функционального состояния позвоночника у пациентов с поясничным остеохондрозом: болевого синдрома, подвижности позвоночника и качества жизни под влиянием разработанного комплекса реабилитационных мероприятий с использованием современных методов кинезиотерапии, миофасциального релизинга, холистического палсинга, проприоцепции, нейромышечной тренировки, массажа и техник релаксации. Установлено, что комплексное применение инновационных методик способствует значительному снижению морфофункциональных нарушений позвоночника и клинических проявлений остеохондроза у пациентов 52–55 лет.

Ключевые слова: кинезиотерапия, миофасциальный релизинг, холистический палсинг, поясничный остеохондроз, нейромышечная тренировка.

Аңдатпа. Мақалада бел омыртқасының остеохондрозы бар науқастарда омыртқа жүйесінің функционалдық жағдай көрсеткіштеріндегі оң өзгерістер динамикасының нәтижелері ұсынылған: ауырсыну синдромы, омыртқаның қозғалғыштығы және өмір сапасы заманауи кинезиотерапия әдістерін, миофасциалды релизингті, холистикалық палсингті, проприоцепцияны, нейробұлшықеттік жаттығуды, массажды және релаксация техникаларын қолдана отырып әзірленген оңалту шаралары кешенінің әсерінен жақсарғаны көрсетілген. Сонымен қатар, инновациялық әдістерді кешенді қолдану 52–55 жас аралығындағы науқастарда омыртқаның морфофункционалдық бұзылыстары мен остеохондроздың клиникалық көріністерін едәуір төмендетуге ықпал ететіні анықталған.

Түйінді сөздер: кинезиотерапия, миофасциалды релизинг, холистикалық палсинг, бел омыртқасының остеохондрозы, нейромускулярлық жаттығулар.

Введение. Проблема поясничного остеохондроза занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваний опорно-двигательного аппарата не только в Казахстане, но и во всем мире. По мнению ряда исследователей [1,2,3] это обусловлено высокой распространенностью дегенеративно-дистрофических изменений межпозвонковых дисков, фасеточных суставов, связочного аппарата и паравертебральных мышц, особенно у лиц зрелого возраста. Поясничный отдел позвоночника испытывает значительные статические и динамические нагрузки, поэтому именно он чаще всего вовлекается в патологический процесс,

сопровожающийся болевым синдромом, ограничением движений и нарушением повседневной активности.

У пациентов в возрасте 52–55 лет клиническая картина поясничного остеохондроза нередко усугубляется возрастным снижением эластичности тканей, уменьшением мышечной массы (саркопения) и силы, ухудшением кровообращения и изменением двигательных стереотипов. На этом фоне формируются стойкие функциональные нарушения, включающие ограничение сгибания, разгибания и ротации туловища, снижение толерантности к физической нагрузке, уменьшение стабильности пояснично-тазового комплекса и компенсаторное перенапряжение отдельных мышечных групп. Такие изменения не только снижают качество жизни, но и повышают риск хронизации боли.

Традиционные подходы к лечению поясничного остеохондроза часто включают медикаментозную терапию, физиотерапевтические процедуры и стандартную лечебную физическую культуру [4,5]. Однако в последние годы все больше внимания уделяется инновационным реабилитационным технологиям, которые ориентированы на восстановление двигательной функции, коррекцию биомеханических нарушений и активизацию внутренних адаптационных механизмов организма. Среди них особое место занимают современные методы кинезиотерапии и массажа [6,7,8].

Кинезиотерапия рассматривается как система целенаправленного лечебного движения, позволяющего воздействовать на мышечно-связочный аппарат, суставную подвижность, координацию и постуральный контроль. Ее инновационные формы предполагают персонализацию нагрузки, применение стабилизационных упражнений, сенсомоторной тренировки, функциональных паттернов движения и упражнений на глубокие мышцы-стабилизаторы. В свою очередь, современные массажные методики позволяют воздействовать на миофасциальные ограничения, локальные мышечные гипертонусы, триггерные зоны и микроциркуляцию тканей.

Таким образом, изучение сочетанного влияния инновационных методов кинезиотерапии и массажа на функциональное состояние позвоночника у пациентов 53–55 лет с поясничным остеохондрозом представляет как научный, так и практический интерес. Это связано с необходимостью разработки эффективных, безопасных и индивидуализированных программ восстановления, ориентированных на снижение боли и улучшение двигательной активности.

Цель исследования – исследование и научное обоснование эффективности влияния инновационных методов кинезиотерапии и массажа на функциональное состояние позвоночника пациентов 52–55 лет с поясничным остеохондрозом.

Методы исследования: психолого-педагогическое наблюдение. Психолого-педагогический эксперимент. Методы математической статистики. Методы диагностического тестирования.

Организация исследования. В ходе проведения исследования, участники эксперимента были распределены в две группы – экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) по 15 человек в каждой, сопоставимых по диагнозу, возрасту и полу. Все испытуемые входили в возрастную категорию от 52 до 55 лет. В ЭГ мы использовали разработанный нами комплекс кинезиотерапии в сочетании с инновационными методиками массажа, которые влияют на подвижность позвоночника, мышечный баланс, координацию движений и уровень болевого синдрома. В КГ пациенты получали лишь физиотерапевтические процедуры и стандартную методику ЛФК.

Известно, что для пациентов 52–55 лет характерно сочетание локальных дегенеративных процессов с общими возрастными изменениями, которое требует особенно осторожного, но в то же время активного реабилитационного подхода. Поэтому для восстановления функции позвоночника у данной категории больных мы включили не только снятие мышечного напряжения, но и обучение правильному движению, улучшение стабилизации, повышение гибкости и возвращение уверенности в движениях. В разработанной методике кинезиотерапии основное внимание уделяли качеству движения, индивидуальной дозировке нагрузки,

восстановлению нейромышечного контроля и активации глубоких стабилизаторов позвоночника.

Стабилизационная кинезиотерапия была направлена на активацию поперечной мышцы живота, многораздельных мышц (глубоких мышц спины), мышц тазового дна и диафрагмы. Эти структуры, как известно, формируют мышечный корсет, обеспечивающий сегментарную устойчивость позвоночника. При поясничном остеохондрозе их функция часто нарушается, поэтому целенаправленная тренировка глубоких стабилизаторов способствует снижению перегрузки поверхностных мышц и уменьшению боли.

Функциональный тренинг ориентирован на восстановление естественных двигательных паттернов, необходимых в повседневной жизни: наклонов, поворотов, переходов из положения сидя в положение стоя, удержания равновесия и безопасного подъема предметов. Такой подход был особенно важен для наших пациентов зрелого возраста, поскольку позволяет переносить результаты реабилитации в бытовую и профессиональную активность.

Сенсомоторная и координационная тренировка. Как известно, нарушение проприоцептивной чувствительности и координации движений является частым следствием хронической боли в пояснице. Учитывая этот факт, нами использовались упражнения на равновесие, контролируемое смещение центра тяжести, стабилизацию на неустойчивых поверхностях, а также тренировку согласованной работы мышц корпуса и нижних конечностей. Кроме того, эти методы улучшают постуральный контроль и снижают риск повторных обострений.

Перспективным направлением, на наш взгляд, явилось включение в программу реабилитации элементов миофасциального воздействия через движение, т. е. это упражнения на мягкое динамическое растяжение, контролируемое удлинение мышечно-фасциальных цепей, улучшение подвижности грудопоясничной фасции и снижение локальных ограничений. Эти техники способствовали восстановлению скольжения тканей и уменьшению ощущения скованности.

Массаж при поясничном остеохондрозе давно используется как средство уменьшения боли и мышечного спазма, однако современные технологии расширяют его возможности и переводят акцент с общего расслабляющего воздействия на целенаправленную коррекцию функциональных нарушений.

Миофасциальный релиз представляет собой метод мягкого направленного воздействия на фасции и мышечно-соединительнотканые структуры. Его применение позволяет снижать тканевое напряжение, улучшать эластичность мягких тканей и восстанавливать подвижность в зонах ограничений. При поясничном остеохондрозе он особенно эффективен при хронической скованности и мышечно-тоническом синдроме.

Триггерный массаж. Триггерные точки в паравертебральных мышцах, квадратной мышце поясницы, ягодичной области и задней поверхности бедра у наших пациентов поддерживала хронический болевой синдром. Поэтому локальная работа с триггерными зонами проводилась с целью уменьшения отраженной боли, нормализации мышечного тонуса и улучшения двигательной функции.

Сочетание массажных приемов (холистический палсинг) с мягкими мобилизационными элементами способствует улучшению кровообращения, снижению защитного мышечного напряжения и подготовке пациента к выполнению упражнений. Массаж проводился перед занятием кинезиотерапией, поскольку он повышает переносимость нагрузки и позволяет выполнять движения с большей амплитудой. Продолжительность реабилитационной программы составила 8 недель.

Оценка проводилась до начала курса и после завершения восстановительных мероприятий. В качестве основных показателей использовались: интенсивность боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), индекс ограничения жизнедеятельности Oswestry, тест

Шобера, амплитуда сгибания туловища вперед, а также время удержания стабилизационной позы.

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования мы изучили динамику ряда ключевых показателей у пациентов с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника под воздействием экспериментальной методики, которая представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика болевого синдрома и функциональных ограничений в процессе применения экспериментальной методики

Показатель	КГ (n=15)		Изменение показателя %	ЭГ (n=15)		Изменение показателя %
	До эксперим.	После эксперим.		До эксперим.	После эксперим.	
Боль по ВАШ, баллы	6,7 ± 0,8	4,9 ± 0,7	-26,9	6,8 ± 0,7	2,8 ± 0,6	-58,8
Р		<0,05			<0,01	
Индекс Oswestry, %	41,5 ± 5,2	33,8 ± 4,6	-18,6	42,1 ± 5,0	22,9 ± 3,8	-45,6
Р		<0,05			<0,001	

Анализ полученных результатов показал, что в обеих группах (КГ и ЭГ) наблюдалось уменьшение выраженности болевого синдрома и функциональных ограничений, однако в экспериментальной группе положительная динамика была более выраженной – Р<0,01 и Р<0,001 соответственно. Это может свидетельствовать о более высокой эффективности сочетанного применения инновационных методик кинезиотерапии и массажа по сравнению со стандартным подходом.

Таблица 2 – Изменение показателей подвижности поясничного отдела позвоночника под влиянием экспериментальной методики

Показатель	КГ (n=15)		Изменение показателя %	ЭГ (n=15)		Изменение показателя %
	До эксперим.	После эксперим.		До эксперим.	После эксперим.	
Тест Шобера, см	3,2 ± 0,4	3,8 ± 0,4	+18,8	3,1 ± 0,5	4,7 ± 0,5	+51,6
Р		<0,05			<0,001	
Наклон туловища вперед, см от пола	21,4 ± 3,1	17,2 ± 2,8	-19,6	22,1 ± 3,0	11,3 ± 2,1	-48,9
Р		<0,05			<0,001	
Амплитуда разгибания туловища, градусы	14,8 ± 2,0	17,1 ± 1,8	+15,5	14,5 ± 1,9	20,8 ± 1,7	+43,4
Р		<0,05			<0,01	

Как видно из представленных в таблице 2 данных улучшение подвижности позвоночника в экспериментальной группе было существенно более выраженным. Особенно заметные

изменения отмечались по тесту Шобера и при оценке наклона туловища вперед ($P < 0,01$), что указывает на уменьшение скованности и улучшение биомеханики движений.

Таблица 3 – Динамика показателей мышечной выносливости и стабилизации у пациентов с поясничным остеохондрозом в процессе реабилитации

Показатель	КГ (n=15)		Изменение показателя %	ЭГ (n=15)		Изменение показателя %
	До эксперим.	После эксперим.		До эксперим.	После эксперим.	
Удержание стабилизационной позы, с	24,6 ± 4,5	31,8 ± 4,1	+29,3	25,1 ± 4,2	43,7 ± 5,0	+74,1
Р		<0,05			<0,001	
Боковая стабилизация корпуса, с	18,3 ± 3,6	24,2 ± 3,1	+32,2	18,7 ± 3,4	33,6 ± 3,8	+79,7
Р		<0,05			<0,001	

Результаты таблицы 3 подтверждают, что разработанный комплекс инновационной кинезиотерапии и массажа не только уменьшает боль, но и способствует более значимому восстановлению мышечной выносливости и стабилизационной функции позвоночника. Это особенно важно для пациентов 52–55 лет, у которых устойчивость пояснично-тазобедренного комплекса (ПТБК) играет ключевую роль в профилактике повторных обострений.

Таблица 4 – Итоговая сравнительная оценка эффективности реабилитации

Показатель	Контрольная группа	Экспериментальная группа	Преимущество экспериментальной группы
Снижение боли по ВАШ, %	26,9	58,8	+31,9
Улучшение по Oswestry, %	18,6	45,6	+27,0
Улучшение по тесту Шобера, %	18,8	51,6	+32,8
Рост времени стабилизации, %	29,3	74,1	+44,8

В результате проведенного исследования нами установлено, что экспериментальная программа реабилитации обеспечила более выраженное улучшение по всем ключевым показателям. Наибольший прирост был отмечен в параметрах мышечной стабилизации и снижении интенсивности боли.

На основании вышеизложенного **можно сделать вывод:** полученные данные позволяют утверждать, что комплексное использование инновационных методик кинезотерапии и массажа оказывает многокомпонентное положительное воздействие на функциональное состояние позвоночника. Улучшение результатов по шкале боли и индексу Oswestry отражает клиническое уменьшение симптоматики и повышение повседневной активности пациентов. Одновременно положительная динамика по тесту Шобера, наклону туловища вперед и

стабилизационным пробам свидетельствует о восстановлении биомеханики движений, мышечного баланса и сегментарной устойчивости поясничного отдела.

Таким образом, полученные результаты подтверждают целесообразность применения комплексных, персонализированных реабилитационных программ у пациентов 52–55 лет с поясничным остеохондрозом.

Практические рекомендации по построению программы реабилитации

На основании проведенного анализа нами выделено несколько принципов построения эффективной программы восстановления для пациентов 52–55 лет с поясничным остеохондрозом:

1. **Этапность.** На первом этапе целесообразно уменьшить боль, мышечный спазм и скованность, используя щадящую кинезиотерапию и массаж. На втором этапе акцент переносится на стабилизацию, повышение выносливости и коррекцию двигательных стереотипов. На третьем этапе осуществляется переход к поддерживающей двигательной активности.

2. **Индивидуализация.** Подбор упражнений и массажных техник должен зависеть от выраженности болевого синдрома, уровня функциональных ограничений, массы тела, состояния мышечного корсета и наличия сопутствующих заболеваний.

3. **Комбинированность.** Наиболее рациональным является сочетание пассивных и активных методов воздействия: массаж подготавливает ткани, а кинезиотерапия закрепляет достигнутый результат.

4. **Безопасность и дозирование.** Нагрузка должна увеличиваться постепенно, без провокации выраженной боли и утомления. Особенно важно избегать резких движений, чрезмерной осевой нагрузки и неконтролируемых скручиваний в поясничном отделе.

5. **Функциональная направленность.** Упражнения должны быть максимально приближены к бытовым двигательным задачам пациента и способствовать восстановлению повседневной активности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Профессиональный стандарт «Кинезиотерапия. Эрготерапия» (приложение 14 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 января 2024 года № 46).
2. Васильева Л. Ф. Прикладная кинезиология: восстановление тонуса и функций скелетных мышц. – М.: «Эксмо». 2018. – 109 с.
3. Епифанов В. А., Ролик И.С., Епифанов А. В. Остеохондроз позвоночника. – М.: АПД. 2000. – 344 с.
4. Есжан Б.Г., Катчибаева А.С., Кисебаев Ж.С. Омыртқа остеохондрозы сырқатының сипаттамалары мен колданылатың ем // Новости науки Казахстана. – 2019. – № 2 (140). – С. 72-89.
5. Badyin I., Khomutets V. The effectiveness of different massage techniques in the rehabilitation of patients with low back pain // Journal of Education, Health and Sport. – 2025. – Vol. 84. – P. 1–10.
6. Israilova S.B., Melibaeva U.M. Rehabilitation in diseases of the lumbar spine and osteochondrosis // Web of Medicine. – 2024. – Vol. 2, No. 1. – P. 62–65.
7. Khrustalova I. Effectiveness of kinesitherapy in the treatment of patients with osteochondrosis // Scientific Journal of Medicine. – 2024. – P. 45–52.
8. Еремускин М. А., Воскресенский А. Н. Миофасциальный релиз. Техники и методики в практике медицинского массажа: учебное пособие. – Москва: Гэотар-Медиа, 2026. – 264 с.